

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU

Judul Buku : Ungkapan Bahasa Dayak Tunjung (satu kajian etnografi)
 Jumlah Penulis : 1 (Satu) orang
 Penulis Buku : Hj. Widyatmike Gede Mulawarman
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Buku : a. ISBN : 978-602-9238-43-3
 b. Edisi : Juli
 c. Tahun terbit : 2013
 d. Penerbit : UNPAD PRESS
 e. Jumlah hal. : 12 (Dua belas halaman),
 f. Alamat Web : <https://zenodo.org/record/1321027>

Kategori Publikasi Karya Ilmiah : Buku Referensi
 Buku (beri ✓ pada kategori yang tepat) Buku Monograf

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi ☐	Monograf ☒	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)		2,0	1,9
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3,0	2,9
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3,0	2,8
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		2,0	2,0
Total = (100%)		10,0	9,6

Ada keseragaman antara fokus kajian mengenai ungkapan bahasa yang digunakan pada masyarakat dengan pilihan metode kajian yaitu Etnografi

Samarinda,

Reviewer 2

Dr. Mohammad Siddik, M.Pd.
 NIP. 195404171977011006

Unit kerja : Universitas Mulawarman

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU

Judul buku : Analisis Tradisi Lisan Tawar Pengobatan Suku Kutai
 Jumlah Penulis : 1 (Satu) orang
 Penulis Buku : Hj. Widyatmike Gede Mulawarman
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Buku : a. ISBN : 978-602-9238-71-6
 b. Edisi : Agustus
 c. Tahun terbit : 2014
 d. Penerbit : UNPAD PRESS
 e. Jumlah hal. : 9 (Sembilan halaman),
 f. Alamat Web : <https://zenodo.org/record/1320545>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Buku Referensi
 Buku Monograf

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi ☐	Monograf ☒	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)		2,0	2,0
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3,0	2,9
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3,0	2,9
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		2,0	2,0
Total = (100%)		10,0	9,8

Isi buku ini sangat sesuai dengan penggunaan bahasa dalam tradisi lisan melalui nilai-nilai kearifan lokal

Samarinda,

Reviewer 2

Dr. Mohammad Siddik, M.Pd.
 NIP. 195404171977011006

Unit kerja : Universitas Mulawarman

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU

Judul Buku : Profil Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
 Jumlah Penulis : 3 (tiga) orang
 Penulis Buku : Hj. Widyatmike Gede Mulawarman
 Alfian Rokhmansyah, S.S., M.Hum.,
 Widarti, S.Psi.
 Status Pengusul : Ketua
 Identitas Buku : a. ISBN : 978-979-3247-90-8
 b. Edisi : September
 c. Tahun terbit : 2016
 d. Penerbit : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan anak Republik Indonesia
 e. Jumlah hal. : 101 (Seratus satu halaman),
 f. Alamat Web : <http://repository.unmul.ac.id/upload/buku/file>

[1506577595.pdf](#)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri ✓ pada kategori yang tepat)

Buku Referensi
 Buku Monograf

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi ☐	Monograf ☒	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)		2,0	2,0
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3,0	2,8
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3,0	2,9
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		2,0	2,0
Total = (100%)		10,0	9,7

Penyusunan buku Profil Anak Berkebutuhan Khusus ini sangat baik tetapi tidak luput kebijakan sekolah ramah anak

Samarinda,

Reviewer 2

Dr. Mohamad Siddik, M.Pd.
 NIP. 195404171977011006

Unit kerja : Universitas Mulawarman

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Female Teachers Holding the Position of Principal (Case Study of Females in Puring Career in School), ditulis dalam Jurnal
 Jumlah Penulis : 1 (satu) Orang
 Penulis Jurnal Ilmiah : Hj. Widyatmike Gede Mulawarman
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : American Journal of Educational Research
 b. Nomor ISSN : 2327-6126
 c. Volume/No/Tahun : Vol.3, No.3 / March 2015
 d. Penerbit : http://www.sciepub.com/journal/education
 e. DOI artikel : DOI:10.12691/education-3-3-1
 f. Alamat Web Jurnal : http://pubs.sciepub.com/education/3/3/5
 DOI:10.12691/education-3-3-5

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri ✓ pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☒	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional Tidak Terakreditasi ☐	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	2,0			2.0
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	6,0			5.6
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	6,0			5.7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	6,0			6.0
Total = (100%)	20,0			19.3

Fokus riset tentang gender dalam jabatan strategis di sekolah sangat menarik terutama dalam pengembangan pembelajaran di sekolah.

Samarinda,

Reviewer 2

Dr. Muhammad Siddik, M.Pd.
 NIP. 195404171977011006

Unit kerja : Universitas Mulawarman

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Career Development Prospects of Women Teacher in the Schools of Samarinda City, Di tulis dalam Jurnal Us-China Education Review,
 Jumlah Penulis : 1 (satu) Orang
 Penulis Jurnal Ilmiah : Hj. Widyatmike Gede Mulawarman
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : US-China, Education Review B
 b. Nomor ISSN : 2161-6248
 c. Volume/No/Tahun : Vol. 5, No.3 , March 2015
 d. Penerbit : <http://www.davidpublishing.org>
 e. DOI artikel : DOI:10.17265/2161-6248/2015.03.005
 f. Alamat Web Jurnal : <http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/552492c5b2b60.pdf>
 g. Terindeks di : -

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri ✓ pada kategori yang tepat)

Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional Tidak Terakreditasi ☒	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)			1,0	1,0
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			3,0	2,8
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			3,0	2,8
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			3,0	2,9
Total = (100%)			10,0	9,5

Kajian tentang karier guru ini sangat mendasar dalam pembelajaran di sekolah terutama dalam pembelajaran bahasa.

Samarinda,

Reviewer 2

Dr. Mohammad Siddik, M.Pd.

NIP. 195404171977011006

Unit kerja : Universitas Mulawarman

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Makalah : The Implementation Gender Analysis Pathway (GAP) of Gender Oriented School at SMA in Kabupaten Penajam Paser Utara,
 Jumlah Penulis : 1 (satu) Orang
 Penulis Jurnal Ilmiah : Hj. Widyatmike Gede Mulawarman
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Proceedings The 1st Sriwijaya University Learning and Education International Conference (SULE-IC)2014, Improving the Quality of Education to Strengthen the Global Competitiveness:
 b. Nomor ISBN : 978-602-70378-0-9
 c. Volume, No, Tahun : 16-18 May, 2014
 d. Penerbit : Faculty of Teacher Training and Education, Sriwijaya University Palembang, South Sumatra, Indonesia, 2014
 e. Jumlah halaman : 8 (delapan), F13-1042 – F13-1049
 f. Alamat Web Jurnal : http://eprints.unsri.ac.id/5170/2/COVER_INSIDE_AND_TABLE_OF_CONTENTS.pdf
 g. Terindeks di :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah:
 (beri ✓ pada kategori yang tepat)

- Prosiding Forum Ilmiah Internasional
 Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☒	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi Paper (10%)	1,5		1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4,5		4.3
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	4,5		4.3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	4,5		4.5
Total = (100%)	15,0		14.6

Gender Analysis Pathway (GAP) sangat cocok untuk melihat/menginterpretasi penguasaan SDM tapi dapat juga digunakan dalam rtt penguasaan bahasa lali-lali dan perempuan

Samarinda,
 Reviewer 2

Dr. Mohammad Siddik, M.Pd.
 NIP. 195404171977011006

Unit kerja : Universitas Mulawarman

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Makalah : Perilaku Sintaksis Adjektiva Bahasa Kutai : Kajian Pemakaian Bahasa Kutai di Desa Muara Bengkal Ulu Kabupaten Kutai Timur,
 Jumlah Penulis : 1 (satu) Orang
 Penulis Jurnal Ilmiah : Hj. Widyatmike Gede Mulawarman
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Prosiding Seminar Nasional UNJ Emas Bersinergi Mewujudkan Pendidikan Unggul dan Berkeadilan dalam Kebhinekaan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta,
 b. Nomor ISBN : 978-602-17058-5-8
 c. Volume, No, Tahun : 11 Juni 2014
 d. Penerbit : Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
 e. DOI artikel :
 f. Jumlah halaman : 12 (dua belas), 456-467
 g. Alamat Web Jurnal : <http://www.ppsunj.org>
<https://zenodo.org/record/1321063>
 h. Terindeks di :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri ✓ pada kategori yang tepat)

Prosiding Forum Ilmiah Internasional
 Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☒	
a. Kelengkapan unsur isi Paper (10%)		1,0	1.0
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3,0	2.8
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3,0	2.8
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		3,0	2.9
Total = (100%)		10,0	9.5

Fokus kajian perilaku sintaksis adjektif Bahasa Kutai sangat relevan dengan penggunaan bahasa oleh penutur bahasa di Kutai Timur

Samarinda,
 Reviewer 2

Dr. Mohammad Siddik, M.Pd.
 NIP. 195404171977011006

Unit kerja : Universitas Mulawarman